

Инвестиции во внутриигровые предметы на примере Counter-Strike 2 как инструмент диверсификации традиционного портфеля

Научный руководитель: Рогова Елена Моисеевна

Студент: Скрыльников Александр Васильевич

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить **влияние сезонных и атрибутивных факторов** на доходность внутриигровых предметов и определить **перспективы использования их в качестве инструмента диверсификации** традиционного портфеля

ЗАДАЧИ

- (1) Обосновать выбор** внутриигровых предметов в качестве альтернативных финансовых инструментов, и аргументировать выбор определенной игры в роли тестируемой
- (2) Провести обзор литературы** по теме исследования альтернативных инвестиций с целью **определения методологий оценки и интерпретации** количественных показателей при анализе доходности
- (3) Раскрыть все значительные характеристики** внутриигровых предметов CS2

(4) Собрать и обработать данные о средних ежемесячных рыночных ценах на внутриигровые предметы на торговой площадке Steam

(5) Проверить гипотезы о влиянии сезонных и атрибутивных факторов на доходность внутриигровых предметов, взаимосвязи доходности с традиционными рыночными факторами

(6) Интерпретировать результат и подтвердить или опровергнуть гипотезу о возможности использования инвестиций во внутриигровые предметы CS2 для диверсификации традиционного портфеля

ОБЪЕМ РЫНКА ВИДЕОИГР С 2015 ПО 2027 [1]

ОПИСАНИЕ РЫНКА ВИДЕОИГР

ПРОФИЛЬ ИГРОКА [2]

ВОЗРАСТ ИГРОКОВ

ПОЛ ИГРОКА

«Это один из **самых быстрорастущих секторов индустрии развлечений и СМИ** <...> Несмотря на то, что темпы ежегодного роста будут снижаться по мере развития сегмента, в 2028 году на долю игр будет приходиться **9% всей индустрии**» [3]

PwC (Технологии Доверия)

[1] Newzoo [Электронный ресурс]: The PC & Console Gaming Report 2025

[2] ESA [Электронный ресурс]: Essential Facts About the US Video Game Industry

[3] PwC [Электронный ресурс]: Insights and Perspectives

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИГРЫ

Steam – крупнейшая онлайн-платформа для распространения видеоигр на ПК, разработанная и поддерживаемая компанией **Valve**.

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА COUNTER-STRIKE 2

- (1)** Согласно чарту Steam, с начала существования своего существования она является как **самой популярной, так и самой продаваемой**. [4]
- (2)** Отличительная черта игры – **развитая внутриигровая экономика**, основанная на предметах, торгуемых на торговой площадке Steam.
- (3)** Объем рынка внутриигровых предметов оценивается в лидирующие по меркам подобных игр **4,8 миллиарда долларов**. [5]

[4] Steam [Электронный ресурс]: Top Selling

[5] Pricempire [Электронный ресурс]: Trending Items

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Burton and Jacobsen
(1999)
«Measuring Return on
Investments in
Collectibles» [6]

*Классическая статья по
альтернативным
инвестициям.*

Сборник методологий
оценки и интерпретации
количественных показателей
**при анализе инвестиций в
коллекционные предметы.**

Dimson and Spaenjers
(2014)
«Investing in Emotional
Asset» [7]

*Важная статья для
оценки коллекционных
предметов.*

В работе рассматривается
«эмоциональная» часть
коллекционных активов,
необходимая для интерпретации
результатов курсовой работы.

Strelnikov and
Dobryninskaya
(2023)
«Video Game Attributes as
Alternative Investments» [8]

*Статья,
соответствующая
специфике курсовой
работы.*

Статья включает в себя
методы расчета доходности
и **интерпретации**
результатов для
внутриигровых предметов

Hunsader and Lawrey
(2025)
«Evaluating collectibles as
alternative investments:
vintage Hot Wheels» [9]

*Новейшая статья по
инвестициям в
коллекционные
предметы*

Исследование основано на
проверенных источниках и
включает **анализ**
взаимосвязи доходности
коллекционных предметов с
традиционными активами

[6] Burton, Benjamin, J., and Joyce P. Jacobsen. 1999. "Measuring Returns on Investments in Collectibles." *Journal of Economic Perspectives* 13 (4): 193–212.

[7] Dimson, Elroy and Spaenjers, Christophe, Investing in Emotional Assets (January 29, 2014). *Financial Analysts Journal*, Vol. 70, No. 2, 2014, pages 18–22

[8] Dobryninskaya, Victoria and Strelnikov, Vladimir, Videogame Attributes as Alternative Investments.

[9] Hunsader, K.J., Lawrey, C. and Affuso, E. (2025), "Evaluating collectibles as alternative investments: a hedonic pricing analysis of vintage Hot Wheels™".

СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРКЕ

(1) 888143 наблюдения: средние месячные цены всех предметов* с августа 2013 по май 2025 года на торговой площадке Steam.

(2) Источники: база данных Steam, Steam Web API.

Переменная	Описание
<i>quality</i>	Категориальная переменная, описывающая степень износа кожи.
<i>stattrak</i>	Бинарная переменная, указывающая на существование или отсутствие у кожи счетчика убийств StatTrak.
<i>type</i>	Категориальная переменная, описывающая принадлежность предмета к определенному виду.
<i>rarity</i>	Категориальная переменная, описывающая редкость кожи.
<i>metatype</i>	Категориальная переменная, описывающая принадлежность предмета к определенной группе.
<i>souvenir</i>	Бинарная переменная, указывающая на существование или отсутствие у кожи показателя Сувенирный.

ВЫБОРКА

Пример внутриигрового предмета CS2

* В выборку не включены граффити и брелоки из-за недавнего добавления в игру

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЫНОЧНЫХ ЦЕН

ЦЕЛЬ РАЗДЕЛА

Дать предпосылки для проведения кросс-секционного анализа, направленного на выявление значимых факторов, определяющих доходность отдельных предметов.

БИНАРНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

<i>stattrak</i>	<i>mean</i>	<i>median</i>
<i>0</i>	752.84	77
<i>1</i>	1326.20	221

<i>souvenir</i>	<i>mean</i>	<i>median</i>
<i>0</i>	978.16	117
<i>1</i>	413.99	77

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

<i>rarity</i>	<i>mean</i>	<i>median</i>
<i>Classified</i>	2021.13	821
<i>Consumer</i>	62.92	15
<i>Covert</i>	5784.96	2808
<i>Industrial</i>	252.47	60
<i>Mil-spec</i>	213.59	45
<i>Restricted</i>	676.11	189

<i>quality</i>	<i>mean</i>	<i>median</i>
<i>Battle-Scarred</i>	441.57	50
<i>Factory New</i>	1721.87	271
<i>Field-Tested</i>	751.75	88
<i>Minimal Wear</i>	984.23	142
<i>Well-Worn</i>	520.80	60

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЫНОЧНЫХ ДОХОДНОСТЕЙ

ИНДЕКС ПРЕДМЕТОВ

<i>mean</i>	<i>median</i>	<i>sd</i>
3.63	3.03	12.52

БИНАРНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

<i>stattrak</i>	<i>mean</i>	<i>median</i>	<i>sd</i>
0	3.79	1.51	13.62
1	0.95	0.59	8.91

<i>souvenir</i>	<i>mean</i>	<i>median</i>	<i>sd</i>
0	2.36	0.95	10.89
1	8.51	5.16	22.28

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

<i>quality</i>	<i>mean</i>	<i>median</i>	<i>sd</i>
<i>Battle-Scarred</i>	4.00	2.88	15.86
<i>Factory New</i>	2.73	2.69	10.62
<i>Field-Tested</i>	2.70	1.26	11.62
<i>Minimal Wear</i>	2.42	2.33	10.31
<i>Well-Worn</i>	3.29	1.09	14.64

<i>rarity</i>	<i>mean</i>	<i>median</i>	<i>sd</i>
<i>Classified</i>	0.66	0.54	6.16
<i>Consumer</i>	8.60	2.58	21.49
<i>Covert</i>	0.14	0.05	5.65
<i>Industrial</i>	5.48	2.01	15.39
<i>Mil-spec</i>	2.59	2.21	11.76
<i>Restricted</i>	1.23	0.73	8.05

КРОСС-СЕКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

ЦЕЛЬ РАЗДЕЛА

Оценить **влияние различных атрибутов предметов**, таких как качество, редкость, наличие показателей StatTrak и Сувенирный, а также тип предмета, на их доходность.

ВИД МОДЕЛИ

$$\text{Return}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{quality}_i + \beta_2 \cdot \text{rarity}_i + \beta_3 \cdot \text{tier}_i + \beta_4 \cdot \text{stattrak}_i + \beta_5 \cdot \text{souvenir}_i + \varepsilon_i$$

Для повышения интерпретируемости модели уникальные значения переменной типа предмета **были агрегированы в шесть категорий (tier)** на основе их популярности среди игроков.

КРОСС-СЕКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

VIF-тест и корреляционная матрица показали **отсутствие мультиколлинеарности** между переменными. Тест Уайта выявил **наличие гетероскедастичности**, что потребовало коррекции стандартных ошибок для сохранения корректной статистической значимости оценок.

<i>Predictors</i>	<i>return</i>		
	<i>Estimates</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercept)	0.03	0.01 – 0.02	<0.001***
quality [Factory New]	-0.02	-0.01 – -0.01	<0.001***
quality [Field-Tested]	-0.02	-0.01 – -0.01	<0.001***
quality [Minimal Wear]	-0.03	-0.02 – -0.01	<0.001***
quality [Well-Worn]	-0.01	-0.01 – -0.00	0.006**
rarity [Consumer]	0.12	0.05 – 0.06	<0.001***
rarity [Covert]	-0.00	-0.01 – 0.00	0.02*
rarity [Industrial]	0.07	0.03 – 0.04	<0.001***
rarity [Mil-spec]	0.03	0.01 – 0.02	<0.001***
rarity [Restricted]	0.01	-0.00 – 0.01	0.0011**
tier [tier 2]	0.01	0.00 – 0.01	<0.001***
tier [tier 3]	0.01	0.00 – 0.01	<0.001***
tier [tier 4]	0.03	0.01 – 0.02	<0.001***
tier [tier 5]	0.03	0.01 – 0.02	<0.001***
tier [tier 6]	0.04	0.02 – 0.03	<0.001***
stattrak	-0.02	-0.01 – -0.01	<0.001***
souvenir	0.06	0.03 – 0.03	<0.001***

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ СОБЫТИЙ

ЦЕЛЬ РАЗДЕЛА

Оценить **влияние внешних событий, связанных с CS2**, таких как сезонные распродажи игр Steam.

ВИД МОДЕЛИ

$$\text{Return}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{summer_sale}_i + \beta_2 \cdot \text{summer_lead}_i + \beta_3 \cdot \text{winter_sale}_i + \beta_4 \cdot \text{winter_lead}_i + \varepsilon_i$$

Для оценки сезонных эффектов в выборку были добавлены бинарные переменные, отражающие **наличие крупных летних и зимних распродаж**, а также месяцев, **непосредственно им предшествующих**. Summer_sale, winter_sale – сезонные индикаторы распродажи в данный месяц, и summer_lead, winter_lead – показатели месяца до распродажи.

VIF-тест и корреляционная матрица показали **отсутствие мультиколлинеарности** между переменными. Тест Дарбина-Уотсона указал на **отсутствие автокорреляции остатков**. Тест Уайта выявил **наличие гетероскедастичности**, что потребовало коррекции стандартных ошибок для сохранения корректной статистической значимости оценок.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ СОБЫТИЙ

<i>Predictors</i>	<i>Estimates</i>	return	
		<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercept)	0.06	0.06 – 0.06	<0.001***
summer sale	-0.06	-0.07 – -0.06	<0.001***
summer lead1	-0.09	-0.10 – -0.09	<0.001***
winter sale	-0.06	-0.07 – -0.06	<0.001***
winter lead1	-0.07	-0.07 – -0.06	<0.001***

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001

Анализ взаимосвязи с рыночными факторами

ЦЕЛЬ РАЗДЕЛА

Оценить взаимосвязь доходностей с показателями традиционного фондового рынка.

ВИД МОДЕЛИ

$$\text{Return}_i = \alpha + \beta_1 \cdot \text{Mkt.RF}_i + \beta_2 \cdot \text{SMB}_i + \beta_3 \cdot \text{HML}_i + \beta_4 \cdot \text{RMW}_i + \beta_5 \cdot \text{CMA}_i + \varepsilon_i$$

В работе используется **пятифакторная модель Фама-Френча (2x3)**, где доходность объясняется через факторы: **SMB, HML, RMW, CMA** и **Rm-Rf**. Эти факторы отражают различия в доходности между акциями компаний разного размера, типа, рентабельности и инвестиционной политики, а также рыночную премию за риск.

	<i>Return</i>	<i>Mkt.RF</i>	<i>SMB</i>	<i>HML</i>	<i>RMW</i>	<i>CMA</i>
<i>Excess return</i>		0.087	-0.206	-0.204	-0.335	-0.176
<i>Mkt.RF</i>	0.087		0.262	-0.067	-0.467	-0.086
<i>SMB</i>	-0.206	0.262		0.401	-0.127	0.429
<i>HML</i>	-0.204	-0.067	0.401		0.155	0.593
<i>RMW</i>	-0.335	-0.467	-0.127	0.155		0.100
<i>CMA</i>	-0.176	-0.086	0.429	0.593	0.100	

Анализ взаимосвязи с рыночными факторами

VIF-тест и корреляционная матрица показали **отсутствие мультиколлинеарности** между переменными. Тест Уайта выявил **отсутствие гетероскедастичности**. Тест Дарбина-Уотсона указал на **наличие автокорреляции остатков**, что потребовало коррекции стандартных ошибок для сохранения корректной статистической значимости оценок.

<i>Predictors</i>	return		
	<i>Estimates</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercept)	-0.01	-0.02 – -0.01	0.011
Mkt RF	-0.00	-0.02 – 0.01	0.814
SMB	-0.03	-0.06 – -0.01	0.119
HML	-0.01	-0.04 – 0.02	0.831
RMW	-0.06	-0.09 – -0.03	0.011*
CMA	-0.00	-0.04 – 0.03	0.891

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001

ВЫВОДЫ

(1) Доходность внутриигровых предметов **не зависит** от традиционных рыночных факторов, что **делает их потенциальным инструментом** для диверсификации традиционного портфеля.

(2) Существуют **значимые закономерности** между характеристиками предметов и их доходностью.

(3) Для игроков внутриигровые предметы представляют ценность **не только как инвестиционный актив**, но и как **источник удовольствия и статуса**.

(4) Рынок внутриигровых предметов **чувствителен к внешним событиям**.